

ТАТУИРОВКИ И ПИРСИНГ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

TATTOOS AND PIERCINGS IN STUDENTS OF THE MEDICAL FACULTY

НИЗАМЕТДИНОВА ЗАРИНА РУСТАМОВНА,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.
СТЕПАНОВА АНГЕЛИНА РАДИЕВНА,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.
ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
доктор медицинских наук, профессор,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

NIZAMETDINOVA ZARINA RUSTAMOVNA,
I.N. Ulianov Chuvash State University.
STEPANOVA ANGELINA RADIEVNA,
I.N. Ulianov Chuvash State University.
GOLENKOV ANDREI VASILYEVICH,
Doctor of Medical Science, Professor,
I.N. Ulianov Chuvash State University.

Данная статья посвящена изучению распространенности атрибутов боди-арта (тату, пирсинг) у будущих врачей и сравнению полученных показателей с данными опроса 2018 г. В ходе исследования опрошено 437 студентов I-VI курсов медицинского факультета Чувашского госуниверситета. Отмечено, что наличие татуировки и/или пирсинга наблюдалось у более половины (51,5%) студентов-медиков, у девушек значительно чаще, чем у юношей. Выявлено увеличение числа студентов с атрибутами боди-арта за шесть лет. Определено повышение терпимости по отношению к практикующим врачам с элементами боди-арта. Сделан вывод о необходимости разработки психолого-педагогических мероприятий по формированию оптимального внешнего образа врача у студентов-медиков во время учебы в вузе.

This article is devoted to the study of the prevalence of body art attributes (tattoos, piercings) among future doctors and the comparison of the obtained indicators with the data of the 2018 survey. During the study, 437 students of the I-VI courses of the medical Faculty of the Chuvash State University were interviewed. It was noted that the presence of tattoos and/or piercings was observed in more than half (51.5%) of medical students, in girls much more often than in boys. An increase in the number of students with body art attributes over six years has been revealed. An increase in tolerance towards practitioners with elements of body art has been determined. It is concluded that it is necessary to develop psychological and pedagogical measures to form an optimal external image of a doctor for medical students during their studies at the university.

Ключевые слова: татуировки, пирсинг, распространенность, боди-арт, студенты-медики.

Key words: tattoos, piercings, prevalence, body art, medical students.

Боди-арт (татуировки, пирсинг и другие эстетические практики) растет на глобальном уровне и затрагивает различные аспекты общественного здравоохранения многих стран мира – от эпидемиологических особенностей до культурных и психосоциальных детерминант [1-9].

Известно, что у каждого третьего, живущего в России, есть татуировка (39% мужчин и 27% женщин). Согласно исследованию Dalia, больше всего с татуировками оказалось женщин в возрасте от 30 до 49 лет, жителей городов и лиц, имеющих высшее образование. Треть респондентов жалели о таких украшениях на теле [7]. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 2019 г., 88% респондентов никогда не имели татуировок, 58% опрошенных нейтрально относились к людям с татуировками. Носители тату отмечали, что сделали это по молодости или по глупости (30%), в армии, в память о службе (29%), либо по скоропалительному решению иметь украшение на теле (19%). 27% в ближайшем будущем хотели бы избавиться от них. Чаще всего об этом говорят люди в возрасте 60 лет и старше (35%). Самая частая причина такого желания – чувство стыда и ощущение того, что иметь татуировку неприлично (34%). Треть опрошенных свели бы татуировку из-за ее низкого качества и отсутствия внешней привлекательности (33%). Еще 16% объяснили свое желание тем, что татуировка надоела и перестала приносить удовольствие [3].

По данным исследования аналитического центра SOKOLOV (2023), лишь 8% россиян имеют пирсинг. Самыми популярными видами пирсинга у россиян оказались прокол крыла носа (нострил) и мочек ушей (по 32%), а также тоннель в мочках ушей (25%). В топ-5 вошли также бридж (прокол верхней перегородки носа) и прокол пупка (по 15%). 31% опрошенных признались, что пирсинг для них – своего рода эксперимент. Еще 27% видят в пирсинге возможность подчеркнуть свой индивидуальный стиль, а 25% – считают его модным трендом. Чаще всего (12-19%) пирсинг встречается у жителей крупных городов (Калуга, Тула, Москва, Самара) [1].

Элементы боди-арта (атрибуты, не соответствующие профессии) у врачей могут вызвать шквал негатива со стороны пациента, так как у большинства людей образ врача ассоциируется с интеллигентным внешним видом; сдержанность и строгость в образе, в имидже доктора не должно быть слишком ярких деталей, чтобы они не отвлекали от сути [4]. Но законодательно пока такие вольности у работников медицинского учреждения не запрещены. Однако есть еще требования организации, где работает специалист – и там могут быть прописаны определенные ограничения [6]. Из вышеизложенного вытекает несколько актуальных проблем, касающихся эпидемиологических, психологических и этико-деонтологических аспектов атрибутов боди-арта у современной молодежи [1-9].

Цель настоящего исследования – изучить распространенность атрибутов боди-арта (тату, пирсинг) у будущих врачей (студентов-медиков) и сравнить полученные показатели с данными аналогичного опроса 2018 г.

Материал и методы исследования.

Опрошено 437 студентов (94 юношей и 343 девушки; в возрасте от 16 до 45 лет) I-VI курсов медицинского факультета Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары). В оригинальной анкете использовалось 10 вопросов (пол, возраст, курс обучения опрашиваемых и семь вопросов о наличии татуировок и пирсинга, отношение к врачам с атрибутами боди-арта). Для сравнения использовались данные аналогичного опроса, проведенного нами в 2018 г. [4].

Математико-статистическая обработка осуществлялась с помощью χ^2 -распределения.

Результаты исследования.

Те или иные атрибуты боди-арта имели более половины опрошенных студентов (51,5%), чаще всего оба украшения тела (19,9%), реже либо пирсинг (19,5%), либо тату (12,1%). Как видно из табл. 1 у девушек атрибуты боди-арта встречались значительно чаще,

чем у юношей ($\chi^2=54,322$; $df=3$; $p < 0,001$), в том числе пирсинг ($\chi^2 = 27,359$; $df = 1$; $p < 0,001$) и тату с пирсингом ($\chi^2 = 11,664$; $df = 1$; $p < 0,001$). По тату не было различий между гендерными группами, как и при сравнении студентов младших (51,7%) и старших курсов (51,3%) ($p > 0,05$).

За шесть прошедших лет (с 2018 г.) число студентов с боди-артом (тату и/или пирсинг) увеличилось в пять с лишним раз (5,54), по тату – в 2,12, с пирсингом – в 5,57, причем юноши различались только по числу лиц с тату и пирсингом у одного человека ($\chi^2 = 10,619$; $df = 1$; $p < 0,001$), девушки в 2024 г. во много раз чаще имели все разновидности боди-арта (тату, пирсинг, тату + пирсинг) ($p < 0,001$).

Таблица 1. Сравнение атрибутов боди-арта у студентов-медиков в 2024 и 2018 гг., %

Боди-арт	2024					2018 [по 4]				
	Оба пола	М*	Ж*	Мл*	Ст*	Оба пола	М*	Ж*	Мл*	Ст*
Тату	12,1	11,7	12,2	11,6	12,8	5,7	5,6	5,7	4,0	7,3
Пирсинг	19,5	3,3	24,5	21,1	17,4	3,5	1,9	3,9	2,7	4,3
Тату + пирсинг	19,9	7,4	23,3	19,0	21,0	0,2	-	0,2	0,3	-
Всего	51,5	20,2	60,1	51,7	51,3	9,3	7,5	9,7	7,0	11,7

*М – мужчины, Ж – женщины; Мл – младшие курсы, Ст – старшие курсы.

В 2024 г. большинство студентов к врачу с татуировкой (66,8%) и/или пирсингом (64,5%) стали относиться нейтрально. Различий между курсами не наблюдалось. По результатам опроса 2018 г. 72,5% студентов считали, что наличие татуировок и пирсинга отрицательно отражается на имидже врача. Лишь небольшая часть (27,5%) были готовы доверять такому врачу. Оценки зависели от вида боди-арта, локализации пирсинга и его распространенности на теле. Больше доверяли врачу с татуировками, чем с пирсингом, но 30,5% студентов захотели бы сменить врача с татуировкой [4].

Схожие с нашими результаты распространенности боди-арта и отношение к нему среди студенческой молодежи обнаруживаются и в научной литературе. Так, из 1472 респондентов 12 итальянских университетов 833 (56,6%) имели тату и 1009 (68,5%) – пирсинг. Наибольшая доля татуированных студентов (93,9%) сделала первую татуировку в тату-студии, а большая часть пирсингованных обслуживалась в ювелирном магазине (48,0%) [8]. Перекрестное исследование 575 студентов-медиков первого курса итальянского университета показало, что 41,9% имели хотя бы один элемент боди-арта (татуировки, пирсинг и другие эстетические практики), причем женщины чаще, чем мужчины, студенты-медики и не проблемные потребители алкоголя [9]. В Белоруссии около 5,6% студентов Гродненского медицинского университета не имеют татуировок на латыни, однако хотят набить таковую; остальные 6,9% имеют татуировки на латинском языке, несущие определенную смысловую нагрузку. В основном это философские цитаты, такие как «Memento mori», «Nolite temere» и другие [2].

К наличию татуировок безразлично относились 67,1±2,2% студентов-медиков вне зависимости от курса и факультета. Однако педиатры чаще приветствовали наличие татуировок и узоров на теле (13,1±2,6% против 8,8±1,7% на лечебном факультете). Аналогичная ситуация наблюдается по отношению к пирсингу (63,0±2,3% относились к его наличию безразлично или положительно) [5].

Многие юноши и девушки, делая татуировку, не задумываются о будущем, когда могут возникнуть проблемы с устройством на работу или в личной жизни из-за наличия видимых украшений тела. Например, на госслужбу не берут человека с видимыми тату. Не рекомен-

дуются иметь татуировку на открытых участках тела юристам, офис-менеджерам, сотрудникам банка и др. [6]. Похожее отношение в социуме и к носителям пирсинга. Так, 22% респондентов признались, что могут негативно оценить человека при наличии у него проколов: посчитать собеседника психологически нестабильным, опасным, вызвать у них недовольство и отчуждение. Четверть опрошенных с пирсингом сталкивались с насмешками коллег из-за своих проколов, 17% – не смогли получить повышение или премию из-за своего внешнего вида, а каждый десятый (13%) – лишился работы [1].

Таким образом, более половины будущих врачей имеют какие-то атрибуты боди-арта и их число продолжает стремительно увеличиваться. Меняется отношение респондентов на более терпимое к носителям этих атрибутов. Психологические и педагогические аспекты указанной проблемы требуют специального изучения, как и формирование оптимального профессионального образа врача, необходима разработка программ тренингов по коррекции отношения молодежи к атрибутам боди-арта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Большинство россиян поддерживают наличие пирсинга у детей. URL: <https://www.sostav.ru/blogs/215822/41618>.
2. Валентюкевич И.А. Исследование распространённости и многообразия татуировок на латыни среди студентов Гродненского государственного медицинского университета // Сборник материалов республиканской науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, посвященной 100-летию со дня рождения профессора А.А. Туревского. Гродно, 2023. С. 258-259.
3. ВЦИОМ новости. На эту и на ту, зачем мы бьем тату? 23 июля 2019 г. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/na-etu-i-na-tu-zachem-my-bem-tatu?Ysclid=lugteecd4r169159282>.
4. Голенков А.В., Долгова Е.Г., Михайлова В.В. Отношение к врачу с видимыми атрибутами боди-арта со стороны пациентов и коллег // Acta medica Eurasica. 2018. № 1. С. 9-14.
5. Каплиева О.В., Каплиева Н.И. Динамика формирования отношения студентов медицинского вуза к внешнему имиджу врача // Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России. 2022. №4 (49). С. 79-84.
6. Работа и татуировки: куда не берут работать и почему? URL: <https://vplate.ru/tatuirovki/i-rabota>.
7. Стала известна самая татуированная нация в мире, 3 июня 2018. URL: <https://www.bfm.ru/news/386474>.
8. Gallè F., Valeriani F., Marotta D., De Giorgi A., Bargellini A. et al. What about Your Body Ornament? Experiences of Tattoo and Piercing among Italian Youths // Int. J. Environ Res. Public Health. 2021. Vol. 18(23). pp. 12429.
9. Scatigna M., Masotta V., Cesarini V., Renzetti P., Petrucci C., Lancia L., Leuter C. Sociocultural overview and predisposing factors of body art in a health promotion perspective: survey on a sample of Italian young adults // Ann. Ig. 2022. Vol. 34 (5). pp. 439-452.

© Низаметдинова З.Р., Степанова А.Р., Голенков А.В., 2024.